

脳パラ理論

脳はウイルスのパラダイス、ウイルスは脳を目指す ウイルスが脳に感染する経路とメカニズム

著者： 富嶋 努 独立研究者（医学と科学） 2026-05-27

Copyright © 2026 Tsutomu Tomishima / kenage.net

1. 概要

脳は免疫特権区域です。ウイルスの持続感染を許容します。脳はウイルスのパラダイスと言えます。ウイルスはこのパラダイスである脳を目指す。脳パラ理論はこの基本原則から出発します。そしてウイルスが脳に感染する経路とメカニズムを明らかにする理論です。理論の主たる説明はウイルスで行っていますが、対象はウイルスに限らずに細菌も含まれます。特定のウイルスと細菌に限定もしません。ワクチンも含む、普遍的な理論です。

ウイルスは脳の血液脳関門(BBB)のない毛細血管から脳内に侵入します。場所はくも膜下腔、軟膜表面、脈絡叢、脳室周囲器官、延髄、小脳の一部です。脳室周囲器官は脳下垂体、松果体、視床下部、正中隆起、脳弓下器官、終板器官、最後野です。

血管壁の内皮細胞にあるパターン認識受容体 (PRR) がウイルスを検出すると免疫応答が発生する。免疫細胞は内皮細胞に集まり、内皮細胞を攻撃する。内皮細胞が崩壊して血管壁に大穴があく。その大穴からウイルスとウイルスに感染した免疫細胞は脳内に侵入する。脳内感染が始まります。

非 BBB の血管壁 (内皮細胞) の厚みは BBB よりも薄く、BBB の大体 1/2 から 1/3 の厚みです。60nm 程度です。薄いので T 細胞の攻撃により血管壁 (内皮細胞) が破壊され易く、血管壁に大穴が開きやすい。その大穴からウイルスは脳に侵入します。

一般的なウイルスとワクチンの弱毒ウイルスは脳に侵入します。また一般的な細菌と不活性化されたワクチン細菌も脳に侵入します。ウイルスの侵入期間は一時的な場合と長期に渡る場合があります。一部のウイルスは脳細胞に感染したり、脳細胞に損傷を与えます。

一時的な侵入の場合でも、ホルマリンで処理された不活性ワクチン (ウイルスと細菌) は、メチレン架橋によりタンパク質が硬化しています。脳内で分解が遅くなり、不活性ウイルスかまたは不活性細菌の滞留が脳細胞に障がいを引き起こす危険性があります。

それらのメカニズムを示す理論が脳パラ理論です。

さらに、本研究は独立確率の乗法定理に基づく次世代の遺伝子分析法（遺伝子宝くじ理論）を紹介する。この手法は麻疹ワクチンの遺伝子シグネチャーを迅速かつ正確に分析することを可能にし、オープン知財として、がんゲノミクスやその他の疾患におけるブレークスルーな進歩に重要な可能性を秘めている。

2. 履歴

このプリプリントは2025-02-14から数日に渡りX(旧twitter)に連続投稿した記事を元にしています。発表から1年以上経過していますが、理論の内容は変わらず基本的に同じです。初期より完成度の高い理論であったと言えます。

今回は追加記事があります。麻疹の遺伝子分析を行いました。脳から分離したウイルスから麻疹ワクチン遺伝子シグニチャーを特定できました。麻疹ワクチンが脳に感染した証拠です。遺伝子分析の結果を参照データとして公開します。(Tomishima T. 2026) [1,2]。

2つ目は脳内の血液脳関門(BBB)の血管壁(内皮細胞ECの厚み)と非BBBの血管壁の厚みを計測しました。非BBBの血管壁の厚みは、BBBの1/3でした。(Pfau, 2024) [3]から求めました。血管壁と脳の実体細胞に関する詳細説明も追加しました。脳パラ理論を強化する事実です。

3つ目は、流体力学の視点での好中球とT細胞の走行(ローリング)に関する内容も追加しました。好中球とT細胞の低速度のローリングにより血管壁(内皮細胞)は守られており、同時に血管壁は免疫細胞の攻撃によって破壊され易い存在であることも分かります。これも脳パラ理論を支える事実の1つです。

3. 遺伝子分析による脳パラ理論の検証

脳パラ理論(仮説)は、論理の積み重ねで出来きました。私の直観的論理も含まれていました。直観的論理の部分を言語化して説明も十分に行った積りでしたが、専門家を含め、ほとんどの人に理解して頂けなかったです。当然AIもです。理由は強固な業界のコンセンサスの壁です。

AIが理解できない理由を説明します。AIは業界のコンセンサスを学習します。AIは学習することで業界のコンセンサスを強化する避けられない数理的特性があります。AIの数理的特性が作る限界により、AIはコンセンサスから大きく離れた革新が理解できません(Tomishima T. 2026) [4]。

現在の科学的コンセンサス

現在の科学的コンセンサスにおいて、ワクチンが脳に直接感染・増殖したという証拠はありません。麻疹ウイルスの脳病変 (SSPE など) から分離されるのは野生型 (自然感染) のウイルスであり、ワクチン由来ではありません (CDC の見解) [5]。また、新型コロナ (SARS-CoV-2) の mRNA ワクチンについても直接の脳感染は確認されておらず、稀な脳炎等の機序は間接的な免疫反応と推測されています (WHO の見解) [6]。

これら野生型ウイルスの脳への侵入機序や、ワクチンの間接的な影響の詳細なメカニズムは現在も未解明のままです (CDC、WHO の見解) [7,8]。

独自の理論

ウイルスが脳に感染する事実はある。ウイルスが脳に感染するという事実を検証するには、理論が必要です。しかし、そのような理論は存在しないため、私は脳への侵入メカニズムに関する独自の仮説を立てるしかありませんでした。それが脳パラ理論です。

麻疹遺伝子分析の結果から、脳パラ理論の仮説は検証された

脳パラ理論の発表から 11 カ月後の 2026 年 1 月 26 日に亜急性硬化性全脳炎 (SSPE) と麻疹封入体脳炎 (MIBE) 患者の脳から分離した麻疹ウイルスからワクチン遺伝子シグネチャーを特定することに成功しました。SSPE と MIBE だけでなく、急性麻疹症、野生ウイルスのほとんどにワクチン遺伝子シグネチャーがはっきり残っていた。遺伝子の野生戻りもあった。

野性の麻疹ウイルスのターゲット受容体は脳細胞にありません。しかし麻疹ワクチンの弱毒ウイルスのターゲット受容体には CD46 があります。(Tahara M. et al. 2007) [9]。CD46 受容体は脳神経細胞に広く分布しています (McQuaid S, Cosby SL. 2002) [10]。SSPE と MIBE の脳から分離されたウイルスにワクチン遺伝子シグネチャーがありました。それらの事実から感染経路がワクチンであり、血管経路に限定されることとなります。ワクチン接種でワクチンの弱毒ウイルスは血液中を流れ、その後、血管壁 (内皮細胞) の破れから脳に感染したと考えられます。

麻疹遺伝子分析結果

ワクチン遺伝子シグネチャーを正確に特定するために、次世代の遺伝子分析法も開発した。数学の独立確率の乗法定理を基軸とした統合理論です。これまでの経験則から数学的規則性による厳密な分析ができます。アルゴリズム (遺伝子宝くじ理論) は数学の基本定理を使います。数学定理の利用は普遍過ぎて特許にはなりません。広く社会の財産としてオープン知財として公開予定です。

この方法を用いることで、これまで以上に短時間で、より深く正確な癌遺伝子解析が可能になります。これは、癌の検査と治療における大きなブレークスルーにつながると期待します。また、他の疾患への応

用も容易です。

その広範囲で詳細な麻疹遺伝子分析は、Zenodoの2件のデータセット資料として登録しました (Tomishima T. 2026) [1,2]。データは多いです。詳しい説明資料もあります。遺伝子宝くじ理論のコア説明も含まれています。詳しくはそちらを見て下さい。

4. はじめに

ウイルスターゲット受容体が、1.毛細血管の内皮細胞にある。2.免疫細胞にある。3.脳内細胞にある。この3つの条件が揃うとウイルスは脳に感染する。ウイルスのターゲット受容体が血管の内皮細胞に無い場合でも、同じようにウイルスは脳に侵入します。

パターン認識受容体 (PRR) がウイルスを検出すると免疫応答が発生する。それにより免疫細胞は内皮細胞に集まりトラップされる。続いて内皮細胞を攻撃して、細胞破壊による大穴があく。その大穴からウイルスとウイルスに感染した免疫細胞は脳内に侵入する。脳内感染が始まります。

脳に感染するウイルスには2つのタイプがあります。1つは脳細胞にターゲット受容体を持つウイルスです。2つもタイプは脳細胞にターゲット受容体を持たないウイルスと細菌です。どちらも脳空内には同じように侵入します。脳細胞にターゲット受容体を持つウイルスは、脳の細胞に感染して持続感染を引き起こします。脳は免疫特権区域なので、ウイルスによる感染の持続性を許容します。脳細胞にターゲット受容体を持たないウイルスと細菌は脳内の細胞には感染できません。彼らは一時的な脳空内への侵入となります。

5. 脳に侵入するウイルスと受容体の関係

ウイルスはターゲットの細胞の表面にある受容体との結合後に細胞への侵入が始まる。体内の細胞にウイルスのターゲット受容体が無いと細胞感染は発生しません。表1には野性ウイルスとワクチンウイルスのターゲット受容体を示されています。それと免疫細胞、血管壁の内皮細胞、脳細胞にそのターゲット受容体の有無が示されています。

免疫細胞はウイルスの敵です。ウイルスは生き残り戦略は免疫細胞に感染して、ウイルスの敵である免疫細胞をハックしたり倒すことです。ウイルスの次の行動対象は脳です。脳は免疫特権区域であり、免疫の働きが弱い部位です。その為にウイルスは脳で持続感染を作ることができる。脳はウイルスのパラダイスとなる。ウイルスの生き残り戦略は、脳への侵入経路である血管壁の内皮細胞に対する感染能力を持つ事です。それと脳に侵入後に脳細胞に感染できる能力を持つことです。

以上の理由からウイルスのターゲット受容体が、免疫細胞、血管壁の内皮細胞、脳細胞に在るか、無いか重要なになります。表1はそれを示します。

この脳パラ理論で示すように、ウイルスが脳の血管壁を破れを利用して脳内に侵入できても、脳内の細胞にターゲット受容体が無いと細胞感染は生じません。その場合はウイルスは一時的に脳内に侵入できただけです。脳内の細胞には大きな影響を与えず、深刻は事態を生じません。

表1には野性の麻疹ウイルスと麻疹ワクチンウイルスの2つが書かれています。野性の麻疹ウイルスのターゲット受容体は脳内の細胞にはありません。仮に野性の麻疹ウイルスが血管壁の破壊の機会に転じて脳に侵入できたとしても、脳内感染は生じません。深刻は事態を生じません (McQuaid S, Cosby SL.2002) [10]。しかし麻疹ワクチンウイルスは脳内細胞にターゲット受容体 CD46 があり、脳内に侵入すると脳細胞に侵入して感染が始まります。深刻な事態が生じます。

表1

脳内に侵入するウイルスと受容体

	ターゲット受容体	免疫細胞		毛細血管の内壁 (内皮細胞)		脳の細胞	
		感染	受容体	感染	受容体	感染	受容体
野生の麻疹ウイルス	SLAM Nectin4	感染	SLAM	No	-	No	
麻疹ワクチン	CD46 SLAM Nectin4	感染	SLAM CD46	感染	CD46	感染	CD46
おたふく風邪ワクチン	トリサッカライド	感染	トリサッカ ライド	感染	トリサッカ ライド	感染	トリサッカ ライド
風疹ワクチン	スフィンゴミエリン (SM) コレステロール (Chol) ミエリンオリゴデンドロサイト 糖タンパク質 (MOG)	感染	SM Chol	感染	SM Chol	感染	MOG SM Chol
コロナ・ワクチン	ACE2	感染	ACE2	感染	ACE2	感染	ACE2
インフルエンザ・ワクチン	α2-6結合シアル酸	感染	α2-6結合 シアル酸	感染	α2-6結合 シアル酸	感染	α2-6結合 シアル酸
エイズ HIV	CD4	感染	CD4	---	---	---	---
ポリオ ウィルス	CD155	ポリオウィルスは小さいので、脈絡叢の穴の直径が60~80nmから簡単に侵入する					

by T.Tomishima 2025/2/16

6. 免疫特権区域 (Immune privileged site) とは

身体の中で免疫監視機構が働きにくく、免疫反応や炎症が起こりにくい特殊な領域があります。眼、脳、胎盤などです。これらの組織は、過剰な免疫応答による損傷(炎症)から重要な微細構造を守るために、免疫反応を積極的に抑制する仕組みを維持しています。

脳では、細胞、ウイルスを直接攻撃して破壊する T 細胞、NK 細胞などのリンパ系の免疫細胞は存在しません。脳には血液脳関門があり、免疫細胞が組織に直接入るのを防ぐ構造もあります。その為一旦ウイルスが脳に侵入すると、ウイルスは排除され難いです。脳はウイルスの脳細胞に感染の持続感染を寛容(継続する)免疫特権区域と言えます。

腸の免疫抑制 (腸管免疫寛容)

腸は体内で最大の免疫器官であり、全身の免疫細胞の約7割が集まっています。しかし、常に外界からの食物や細菌(抗原)にさらされているため、それら全てに反応していると慢性炎症が起きます。

その為に、食物や腸内細菌などの「無害な異物」に対しては免疫反応を抑制（寛容）し、病原体だけを効率的に排除する仕組みが身体に備わっています。今回はこの部分の対象外です。しかし腸はウイルスに感染し易し場所であることは理解して下さい（Kawashima H et al. 2000）[11]。

7. ウイルスが脳に侵入する経路

ウイルスが脳に感染する経路とメカニズム

ウイルスは脳の血液脳関門の無い毛細血管の破れた壁から脳に侵入する。更に脈絡叢の毛細血管にはコントロールはされているが、大きめの穴がある。60～80nm。小さいウイルスのポリオ 25～30nm、風疹 50～70nm は侵入する可能性がある。

ウイルスが脳に侵入する経路（非 BBB）

ウイルスは脳の血液脳関門(BBB)のない毛細血管から脳内に侵入します。場所では言えなくも膜下腔、軟膜表面、脈絡叢、脳室周囲器官、延髄、小脳の一部です。脳室は図 1 の中央部分の水色部分です。脳室周囲器官は脳下垂体、松果体、視床下部、正中隆起、脳弓下器官、終板器官、最後野です。

その非 BBB の血管壁（内皮細胞）の厚みは BBB よりも薄く、BBB の大体 1/2 から 1/3 の厚みです。60nm 程度です。薄いので T 細胞の攻撃により血管壁（内皮細胞）が破壊されて、その隙間からウイルスは脳に侵入します。。

図1 ウイルスが脳に侵入する経路

ウイルスは脳の血液脳関門(BBB)のない毛細血管から脳内に侵入する。場所はくも膜下腔、軟膜表面、脈絡叢、脳室周囲器官、延髄、小脳の一部です。脳室は図の中央部分の水色部分です。脳室周囲器官は脳下垂体、松果体、視床下部、正中隆起、脳弓下器官、終板器官、最後野です。

8. 血液脳関門 (BBB)血管と非 BBB 血管の周囲組織

血管壁 (内皮細胞) 濃い灰色

図2 aは血液脳関門がある体性感覚皮質の血管壁 (内皮細胞) とその周囲の組織を示します (Pfau, 2024)[3]。図2 bは、血液脳関門がない非 BBB の脳室周囲器官の正中隆起の血管壁 (内皮細胞) とその周囲の組織を示す図です。両者で血管の壁である内皮細胞は濃い灰色でしめされています。その外側にあり、血管の壁の周囲を覆うようにあるのが、細胞外基質です。薄い灰色で示めされています。

細胞外基質 薄い灰色

図2 bの正中隆起の拡大図の2を見ると、細胞外基質ははっきり分かります。図2 aの体性感覚皮質では内皮細胞が密度が高くその部分が濃く映り、細胞外基質は薄くぼやけて映っています。細胞外基質の判別は困難です。

細胞外基質は、細胞が作り出して分泌したコラーゲンなどのタンパク質で、細胞の外側に存在する非細胞性の構造です。細胞を支える「足場」や「環境」として働きます。

好中球やその他の免疫細胞は ECM を透過します。免疫細胞は MMP で ECM を一時的に分解して通過するため、動的な足場として機能します。細胞外基質は免疫細胞を遮断する静的な壁としては働きません。

血管の構造体の支持部

図 2 **a** のシアン色の部分は周皮細胞とアストロサイトです。BBB 血管を支える構造的な部分です。

図 2 **b** では左に見える薄い灰色の部分が細胞外基質となり、非 BBB 血管を支える構造体と言えます。

脳の実質

図 2 **a** と **b** の黄色い部分です。BBB 血管壁と非 BBB 壁の周囲には細胞外基質があり、その直ぐ外側は脳の実質組織が広がっています。目視で判断すると、大体血管壁の周囲の 60%程です。

BBB 血管と非 BBB 血管の内皮細胞の厚み

BBB 血管の体性感覚皮質の内皮細胞厚みは一番薄い部分で 190nm でした。通常部は 220nm でした。図にあるスケールを基準にして測定しました。非 BBB 血管ではその厚みは 60nm でした。BBB 血管の 3分の1の厚みでした。その薄さから T リンパ球の攻撃によって BBB 血管の壁の内皮細胞が破壊され易いことが分かります。

図2 BBB血管と非BBB血管の内皮細胞の厚み (Pfau SJ. et al. 2024 より改変・翻訳) [3]

9. 血液脳関門(BBB)血管と非BBB血管の模式図

図3の模式図は、生理学の教科書はガイトン生理学 11 版、日本語版のある毛細血管の模式図を参考に独自に作ったものです。この模式図で伝えたかった事は BBB 血管と非 BBB 血管の壁（内皮細胞の厚み）に違いがある。 BBB 血管の内皮細胞の密度が高く、隣の細胞との隙間が狭くなっています。

それと重要な事は非 BBB 血管の内皮細胞には、小胞輸送路（カベオラ）と言う大きな分子の輸送路があります。カベオラ の大きさは 60nm から 80nm です。

SV40 やポリオーマウイルス（直径約 45nm）などの小型ウイルスは、カベオラを介して細胞に侵入します (Stang E, Kartenbeck J, Parton RG. 1997) [12]。 また、単一のカベオラによるエンドサイトーシスには大きすぎる大型病原体も、カベオラをエンドサイトーシス経路として利用していると考えられています。病原体はこの侵入経路を利用することで、リソソームでの分解を回避します。

小さいウイルスのポリオ 25~30nm、風疹 50~70nm はその穴を通じて、脳に侵入する可能性がある。

図3 血液脳関門(BBB)血管と非BBB血管の模式図

10. ウイルスの脳に侵入の重要要素

パターン認識受容体 (PRR)

血管壁の内皮細胞のパターン認識受容体 (PRR) は、血液中に侵入した病原体や細胞の異常をいち早く検知する高性能センサーです。内皮細胞は1細胞あたり約8~15種類のPRRを発現しています。その受容体の総数は細胞全体で数万から十数万個に及びます。代表例であるTLR4などは、1細胞に数千~数万個の規模でびっしりと配置され、24時間体制で血管内を監視しています。

きっと1つの細胞にあるPRRの個数が多くて驚かれていますと思います。内皮細胞の横幅を5μm程度と仮定して、面なので2乗の分布で考えると、直観的概算では、横の間隔でだいたい50nm~100nmに1個のPRRがあることになります。内皮細胞の壁一面にPRRだらけと言えます。

病原体をキャッチすると、これら膨大なセンサー群が一齐にシグナルを送り、血管を広げたり免疫細胞を呼び寄せたりする防衛反応を瞬時にスタートさせます。T細胞が呼び出されると内皮細胞を破壊します。血管の壁に穴があき、そこからウイルスとウイルスに感染した免疫細胞が脳に侵入します。

好中球とT細胞の走行 (ローリング)

内皮細胞のパターン認識受容体 (PRR) がウイルスを検出すると内皮細胞内でサイトカインが分泌されて血管面と器官側 (脳側) の2方向に放出される。サイトカインの1つであるケモカインは、細胞表面や細胞外マトリックス (基底膜など) にある糖鎖や受容体に張り付く (結合する) ようにトラップされます。ケモカインは血管面と器官面の両方でトラップされます。ケモカインの局所的な濃度勾配は免疫細胞を誘導する役割を果たします。

表2の定量データから血管では柔らかい赤血球が高速で中央部を流れています。(Dunne. et al. 2002) [13] 速度は2mm/sです。それを好中球のサイズ(12~15um)から人の身長サイズ(1.7m)に知覚速度に換算すると、時速864kmに成ります。

マウスと人間の好中球のサイズはほぼ同じです。またマウスと人と毛細血管の中心部の速度はほぼ同じです。(Wang L. et al. 2016) [14] それでマウスと人と壁面せん断速度は同様と見なせます。

$$\text{Mag} = 1.7\text{m}/14\mu\text{m} = 120 \times 10^3 \quad 2\text{mm/s} \times 120 \times 10^3 = 240 \text{ m/s} = 864\text{m/h}$$

硬い好中球とT細胞は中心部から押し出されて、壁面せん断面では中心部のだいたい1/400の速度で転がりながら流れています。だいたい60cm/Sです。肘から手先までを手で素早く撫ぜる様な速度です。

$$\text{血管の内壁面では} \quad 240 \text{ m/s} / 400 = 0.6 \text{ m/S} = 60\text{cm /s}$$

中心部では血液は時速864kmで流れ、中心から離れた血管壁では好中球とT細胞とが60cm /Sで転がりながら、流れてケモカインと偶然的に結合する。ケモカインとの結合後は、器官側のケモカインの濃度を追いかけて移動します。

強調した事は、中心部の時速864kmに対して血管壁での免疫細胞のローリングが60cm/sの遅い速度で免疫細胞の生化学反応が物理則によって既定されている事です。免疫細胞が血管壁上のケモカインとの結合による固定が行われるまでは、サイトカインの濃度を追隨していません。結合による固定が終わり、血管壁が破壊された後は、脳側にトラップされているケモカインを濃度差で追隨します。

表2 マウスの毛細血管の中心部速度と壁面せん断速度 (Dunne. et al. 2002より改変・翻訳) [13]

マウスの種類	平均直径 (μm)		中心線血流速度 (mm/秒)		壁面せん断速度 (s ⁻¹)	
	200~500秒 ⁻¹	500~1000秒 ⁻¹	200~500秒 ⁻¹	500~1000秒 ⁻¹	200~500秒 ⁻¹	500~1000秒 ⁻¹
野生型	69 ± 7	41 ± 5	2.1 ± 0.1	2.8 ± 0.4	408 ± 20	692 ± 30
CD18 -/-	47 ± 4	41 ± 6	1.5 ± 0.2	2.8 ± 0.4	330 ± 40	730 ± 30
Mac-1 -/-	38 ± 2	42 ± 4	1.4 ± 0.1	2.7 ± 0.3	390 ± 20	690 ± 50
Mac-1 -/- + TIB217	52 ± 5	39 ± 3	1.9 ± 0.2	2.7 ± 0.2	390 ± 20	740 ± 40
LFA-1 -/-	44 ± 3	41 ± 3	1.4 ± 0.1	2.6 ± 0.2	340 ± 20	680 ± 30
LFA-1 -/- + M1/70	41 ± 3	44 ± 2	1.3 ± 0.1	3.0 ± 0.2	350 ± 20	700 ± 30

ケモカインが血管壁にトラップされている様子を示す美しい電子顕微鏡写真があります (Middleton et al. Cell. 1997) [15]。いろいろなケモカインの電子顕微鏡写真を見ましたが、その論文の写真が古典

的な名作で最高です。 直観でケモカインが理解できます。 著作権の関係でここに転載できません。 Free article なので見たり、読むことができます。各自で確認して下さい。

図4 毛細血管での赤血球（時速 864km）と好中球（時速 2km）の人スケール比較

11. 脳に侵入するメカニズムの図

厳密には図4にあるように、好中球とT細胞は血管壁をローリングします。免疫反応はローリングによってケモカインと結合すると始まります。脳に侵入するメカニズム図5と図6にはローリングとケモカインとの結合は書かれていませんが、ウイルスが脳に侵入メカニズムの概念図ということでご理解をお願い致します。

図1/4の説明

全体像は、感染前の状態を示します。ウイルスを免疫細胞が血液中を浮遊している状態です。パターン認識受容体（PRR）もまだウイルスを検出していません。ウイルスと内皮細胞にあるウイルスのターゲット受容体との結合もまだ起きていない初期状態と言えます。

図2/4の説明

ウイルスがPRRで検出されて、免疫応答が始まります。その免疫応答によって免疫が集まります。免疫細胞の一部はウイルスに感染しています。

図5 脳に侵入するメカニズム 1ステップと2ステップ

図 3/4 の説明

免疫細胞が内皮細胞の集まってきます。免疫細胞（好中球と T細胞）は内皮細胞を盛んに攻撃します。好中球は活性酸素を放出して内皮細胞を破壊して、内皮細胞に浸潤して脳側に移動します。 T細胞は内皮細胞に穴を開けて Ca を注入して、細胞内の ATP の活性を低下させます。ATP 活性の低下により細胞の生命維持と防衛が困難となる。 その状態で ATP 活性に依存しないカスパーゼ（酵素）などが動き出して細胞は破壊します。

図 4/4 の説明

免疫細胞の攻撃で内皮細胞が破壊されて、血管壁に大穴が空きます。 その大穴からウイルスに感染した免疫細胞が脳内に侵入します。 同時にその内皮細胞の大きな穴からウイルスも脳に侵入します。脳に侵入したウイルスは脳細胞に侵入します。

図 6 脳に侵入するメカニズム 3ステップと4ステップ

12. 結論

脳パラ理論はウイルスと細菌が脳を目指す存在であることを示します。そして脳は免疫の弱い免疫特権区域で在り、ウイルスと細菌の攻撃に常に晒されている脆弱な存在である。

脳パラ理論は、ウイルスと細菌が脳に侵入するメカニズムを、内皮細胞などの生体構造と免疫システムの相互作用から総合的に説明するものです。この理論は特定のウイルスと細菌には依存しません、ワクチンの弱毒ウイルスと不活性化ウイルスと細菌にも依存しません、普遍的な理論です。

亜急性硬化性全脳炎 (SSPE) と麻疹封入体脳炎(MIBE) 患者の脳から分離したウイルスは麻疹ウイルスでした。その侵入メカニズムはこれまでずーと不明でした。ワクチンが出来て60年以上経過しています。その60年で、ワクチン学、ウイルス学、脳科学、免疫学、生理学等の理解と範囲が飛躍的に広がりました。しかしその拡張した科学技術の総合力を持ってしても、ウイルスの脳侵入のメカニズムは不明でした。

脳パラ理論は複数の論理を構築してメカニズムを明確に示した。専門領域が細分化して全体像を描け難い科学の時代で、全体像が示した意義は大きいと思っています。

この脳パラ理論を基した今後の展望は、新たな予防法と治療法の確立です。それとウイルスと脳疾患との関係を明らかにすることです。どのようにしてウイルスと細菌と戦い、脳を守っていくかです。そしてウイルスと細菌によって損傷を受けた脳をどのようにして回復させるか、と言う大きなテーマになります。

13. 考察

本理論により明確になった点 (何が分かったか) と現時点で残る不明点 (何が分からないか) の論点を明確にする為に箇所書きで示します。

本理論で明確になった事柄

1. ウイルスと細菌が脳に侵入する普遍的メカニズムの大枠は示せた。対象は全てのウイルスと細菌です。PRRs と免疫応答と相互作用が重要である。
2. 非 BBB の内皮細胞細胞の厚みが 60nm と薄く、BBB の厚みの 1/3~1/2 のあった。
3. ウイルス感染の受けやすい部位は、大脳皮質と脳実質の表皮に近い部分です。くも膜下腔、軟膜表面、脈絡叢、脳室周囲器官、延髄、小脳の一部です。脳室周囲器官は脳下垂体、松果体、視床下部、正中隆起、脳弓下器官、終板器官、最後野です。

4. 脳は進化の過程や機能により、大きく旧脳と新脳の2つに分類されます。脈絡叢、脳室周囲器官、延髄は旧脳に属す部分です。本能、感情、生命維持を担当部分です。

くも膜下腔、軟膜表面の近傍には大脳新皮質が在ります。新脳です。理性、計算、論理的思考、言語機能、未来の予測など、人間が持つ高度な知性の部分です。古脳から湧き上がる衝動や感情を理性的に抑えたり、調整したりする役割を持ちます。

ウイルスは旧脳と新脳の両方に感染して、旧脳と新脳の両方に損傷を与えます。特に見逃しがちなのは、新脳の劣化の影響です。大脳新皮質がウイルスに感染して高度な知性が低下します。理性的、合理的判断が出来なくなります。ふと何千年にも続く民族闘争、宗教闘争、地域闘争の解決のヒントになると想ったりします。

現時点で残る不明点

1. 脳に侵入したウイルスと細菌の脳外への排泄のメカニズムの詳細は不明です。
2. 免疫特権区域の免疫活動が十分でない脳で、どのようにしてウイルスと細菌を破壊し排除するか詳細は不明。

T細胞、NK細胞は内皮細胞の破れた大穴から脳に侵入して、ウイルスを攻撃する。1つのT細胞、NK細胞の能力に限りがあるので、大脳皮質の表皮から深い位置の感染は排除できない。血管から近い位置だけが攻撃の対象となる。その事実は大脳皮質或いは脳の実質の表皮に近い部分の細胞数が少ないことで確認できる (Falcone C et al.2021) [16]。しかし検証データとしては不十分である、メカニズムの詳細も不明である。

3. 非BBBには小胞輸送路(カベオラ)があり、サイズの小さいウイルスはカベオラを經由しえ脳に侵入するが、その詳細が不明である。

4. ウイルス感染の受けやすい部位は、くも膜下腔、軟膜表面、脈絡叢、脳室周囲器官、延髄、小脳の一部です。それらは知的障害、認知症、パーキンソン病、自閉症を含む様々なメンタル疾患などの脳疾患の対象部位でもある。ウイルス感染とそれら疾患の関係はまだよく分かっていない。

5. 脳はウイルスの感染が継続できる環境です。SSPEとMIBEの多くの患者の最後は不幸にも死亡となる。しかし麻疹ウイルスを含む多くのウイルスと脳神経細胞の長期に渡る共存の可能性もある。ウイルスの持続感染の多様な形態は不明である。それが分かるとウイルスと脳疾患の関係も明らかになると考えている。

6. 麻疹ウイルスは多くの研究がされているが、風疹ウイルスは発病時の症状が軽いこともあり、研究が少ない。免疫反応や炎症が起こりにくい特殊な領域には眼、胎盤などがある。風疹ウイルスの母体感染もあり、視覚の疾患に関係している可能性も一部で指摘されている。しかし風疹ウイルスの関与についてはまだ十分に解明されていない。

7. どのような方法でウイルスと細菌と戦い、脳を守っていくか、その予防法の確立が必要です。その究極は、ワクチン以外の方法が望ましい。理由は、血液中にウイルス、細菌、その他の異物が侵入すると、本理論で示した免疫応答と免疫作用により、それらは脳に侵入するリスクが高まる。ワクチンは血液中にウイルス相当物、或いは細菌相当物の異物を入れることである。ワクチンは結果として、それらを脳に侵入させる事を加速させる予防法でもある。

8. ウイルスと細菌によって損傷を受けた脳をどのようにして回復させるか治療法の確立も必要である。

最後に、脳パラ理論が、今後のウイルス研究、脳疾患研究に役立つことを願います。

14. 参考資料

1. Tomishima T. (2026). Gene Analysis of Measles: ◆SSPE, MIBE, Acute Measles, Wild-type, All Vaccines◆ Visual Profiling and Probability [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19970285>.
2. Tomishima T.(2026).Evidence of Real-time RNA Repair Mechanism: Bidirectional ADAR/APOBEC-mediated base mutations and synonymous transitions in Measles virus genome [Data set].Zenodo.<https://doi.org/10.5281/zenodo.19430116>.
3. Pfau SJ. et al. 2024 "Characteristics of blood–brain barrier heterogeneity between brain regions revealed by profiling vascular and perivascular cells", Nature Neuroscience.
<https://doi.org/10.1038/s41593-024-01743-y>.
4. Tomishima T. (2026). AI Behavior, Limits, and Lifespan [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19629253>.
5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). "Measles," Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (The Pink Book), 14th Edition (2021).
「Pathophysiology」および「Post-infectious Encephalitis / SSPE」の項において、脳病変から検出されるのは野生型のみでありワクチン株の関与はない旨が明記されている。
6. World Health Organization (WHO). "COVID-19 Vaccines Safety Surveillance Manual," Official Updates.
COVID-19 mRNA ワクチン自体の脳組織への直接感染・増殖を示す証拠はなく、稀な神経系副反応は免疫介在性の間接的機序と定義されている。
7. National Institutes of Health (NIH) / National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). "How COVID-19 Affects the Brain," Official Research Updates.

COVID-19 野生型ウイルスが血液脳関門を突破する詳細な分子メカニズムや、ワクチン後の免疫反応が脳に与える正確な影響の全容は、現在も未解明であり研究途上である旨が示されています。

8. World Health Organization (WHO). "Measles Fact Sheet," Weekly Epidemiological Record / Official Updates.
麻疹ウイルスの CNS（中枢神経系）への正確な侵入および持続感染の分子メカニズムは学術的に未解明であり研究途上である旨が示されています
9. Tahara M, Takeda M, Seki F, Hashiguchi T, Yanagi Y. Multiple amino acid substitutions in hemagglutinin are necessary for wild-type measles virus to acquire the ability to use receptor CD46 efficiently. *J Virol.* 2007 Mar;81(6):2564-72. doi: 10.1128/JVI.02449-06. Epub 2006 Dec 20. PMID: 17182683; PMCID: PMC1865989.
10. McQuaid S, Cosby SL. An immunohistochemical study of the distribution of the measles virus receptors, CD46 and SLAM, in normal human tissues and subacute sclerosing panencephalitis. *Lab Invest.* 2002 Apr;82(4):403-9. doi: 10.1038/labinvest.3780434. PMID: 11950898.
11. Kawashima H, Mori T, Kashiwagi Y, Takekuma K, Hoshika A, Wakefield A. Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism. *Dig Dis Sci.* 2000 Apr;45(4):723-9. doi: 10.1023/a:1005443726670. PMID: 10759242.
12. Stang E, Kartenbeck J, Parton RG. Major histocompatibility complex class I molecules mediate association of SV40 with caveolae. *Mol Biol Cell.* 1997 Jan;8(1):47-57. doi: 10.1091/mbc.8.1.47. PMID: 9017594; PMCID: PMC276058.
13. Dunne, J. L., Ballantyne, C. M., Beaudet, A. L., & Ley, K. (2002). Control of leukocyte rolling velocity in TNF- α -induced inflammation by LFA-1 and Mac-1. *Blood*, 99(1), 336-344.
14. Wang L. et al. (2016). Vessel Sampling and Blood Flow Velocity Distribution With Vessel Diameter for Characterizing the Human Bulbar Conjunctival Microvasculature. *Eye Contact Lens* 42(2): 135-140. <https://doi.org/10.1097/ICL.000000000000146>.
15. Middleton J, Neil S, Wintle J, Clark-Lewis I, Moore H, Lam C, Auer M, Hub E, Rot A. Transcytosis and surface presentation of IL-8 by venular endothelial cells. *Cell.* 1997 Oct 31;91(3):385-95. doi: 10.1016/s0092-8674(00)80422-5. PMID: 9363947.
Figure 1 IL-8 Binding to the Luminal Surface of the Venular ECs in Rabbit Skin.
16. Falcone C, Mevises NY, Hong T, Dufour B, Chen X, Noctor SC, Martínez Cerdeño V. Neuronal and glial cell number is altered in a cortical layer-specific manner in autism. *Autism.* 2021 Nov;25(8):2238-2253. doi: 10.1177/13623613211014408. Epub 2021 Jun 10. PMID: 34107793;

PMCID: PMC9762515.